

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 1102 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLİYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'liqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELİ	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLİYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLİYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLİYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарловна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIOT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM.....	416
Norbojev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI.....	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ.....	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джохонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLAFTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEKANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Qudratillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
GLOBAL YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK, IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNING TAHLILI	556
M.M.Muminova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SMART TURIZM SHAROITIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI	565
Najmidinov Azizbek Bahrom o'g'li	
ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ	571
Бегматов Хусанбек	
ELEKTRON TIJORAT SEKTORI UCHUN ONLAYN REKLAMA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	575
Rajabova Dilbar Ixtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MEVA-SABZAVOTCHILIK SOHASIDA MAHSULOT YETISHTIRISHDAN TORTIB UNI BOZORGA CHIQRISHGACHA BO'LGAN JARAYONDA NEYROMARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	582
Sadiy Shukrillo Asatillo o'g'li	
YOSH TADBIRKORLAR FAOLIYATIDA INNOVATSION G'OYALARNING AMALIY AHAMIYATI	590
Ergashev Oybek Xaydaraliyevich	
ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS.....	594
Ниёзов Хусан Ниёз угли	
MINTAQAVIY RIVOJLANISH INDIKATOR TIZIMINING AHAMIYATI.....	601
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATI.....	608
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISH JARAYONI VA TIZIMI	612
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	

SPORT SANOATINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI.....	616
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
MARKAZLASHTIRILGAN DISPATCHERLIK TIZIMIDA POEZDLAR HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AVTOMATLAR NAZARIYASIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN MATEMATIK MODEL.....	620
Muhiddinov Obidjon Omonjon o'g'li	
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ПО КРЕДИТАМ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ.....	627
Абдуллаев Шахобиддин Шамсиддинович	
REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EMISSION QUOTAS OR MANDATORY CONTROL TECHNOLOGIES.....	633
Bobonov Doston Abdumo'min o'g'li, Qozoqboyev Jasur Abduvali o'g'li	
AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	637
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
ПОЛУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.....	643
Арипова Мастура Хикматовна, Ташбаев Джахангир Назим угли	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРЕЛОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.....	652
Ражабов Азамат Тоирович	
QISHLOQ XO'JALIK TEXNIKALARI MARKETINGI VA UNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI.....	658
Xolmirzayev Bobur Mansurovich	
ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ АНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	663
Хамзина Динара Рашатовна	
YASHIL REKREATSION TURIZM KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING ILMIIY-AMALIY JIHATLARI.....	669
Baxriyeva Zarina Nasimovna	
KORXONALARDA DIVERSIFIKATSIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA IQTISODIY MEKANIZMLARINING O'RNI.....	672
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
QALINLIGI 2 MM BO'LGAN TASMALI LISTLARNI SOVUQ HOLATDA PROKATLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH.....	679
Yusupov Abdulaziz Abdullajanovich, Saydumarov Botir Muradovich, Arslonov Asadbek G'aybulla o'g'li	
HUDUDIIY TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI MUHANDISLIK INSHOOTLARI KOMPLEKSINI LOYIHALASH VA QURISH JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH.....	682
Zikrayev Akmaljon Alimovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA DAROMADLARNI OSHIRISH YO'LLARI.....	688
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
"MIKROSIMULYATSION MODELLAR" VA ULAR YORDAMIDA IQTISODIY SIYOSATGA OID QARORLARNING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA TA'SIRINI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI.....	694
Mualliflar Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI TUZILMAVIY KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA TAMOIYILLARI.....	702
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISH VA TARTIBGA SOLISH.....	707
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	

SMART SOATLAR YORDAMIDA BEMORLAR SALOMATLIGINI NAZORAT QILISH.....	712
<i>Alimqulov Nurmuhammad Muqumjon o'g'li, Eraliyev Humoyun Ma'mirjon o'g'li, Madaminova Mahliyo Bahodirjon qizi</i>	
PENSIYA JAMG'ARMASI FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHDA DAVLATNING ROLI	718
<i>Sherjonov Doniyor Sapparbayevich</i>	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARINI BAHOLASH.....	722
<i>Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich</i>	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOM MOLIVASINING AHAMIYATI	726
<i>Sultonov Baxtiyor Baxodirovich</i>	
UCH FAZALI IKKI CHULG'AMLI MOYLI TRANSFORMATORLARNING ISSIQLIK HISOBINI MODELLASHTIRISH VA TADQIQ QILISH	731
<i>Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Omonboyev Dilrux Nuraddin o'g'li</i>	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI	736
<i>Mamadiyev Elyor Akmalovich, Sharipov K. A.</i>	
MOLIYAVIY INKLUZIYANING IJTIMOYIY TABAQALANISHGA TA'SIRINING NAZARIY JIHATLARI.....	740
<i>Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li</i>	
ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА	746
<i>Муҳидинов Аюббек Нуритдинович</i>	
РОЛЬ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	753
<i>Жангабаев Данияр Мансурович, Хожамуратова Роза Тажимуратовна</i>	
ASSESSMENT OF ESG INDICES OF PRESTIGIOUS HOTELS IN UZBEKISTAN	759
<i>Saidova Madina Xayrullo qizi</i>	
FISKAL SIYOSATDA MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI OSHIRISHNING MOLIVAVIY INSTRUMENTLARI	765
<i>Muxitdinov Sidikxo'ja Akobirxo'ja o'g'li</i>	
TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARI KREDITLASH AMALIYOTINING XORIIY TAJRIBASI.....	771
<i>Jabbarov Nodir Umirovich</i>	
AKSIZ SOLINISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY TA'SIRI	775
<i>Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna</i>	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	781
<i>Shavkat Djumaniyazov</i>	
EKISHDA CHIGITNI BIR XIL TARQATISH VA OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	787
<i>Imomov Shavkat Jaxonovich, Nuritov Ikrom Rajabovich, Babamuradov Anvar Baxtiyorovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA KOMPLEKS IQTISODIY TAHLIL TIZIMINI JORIY ETISH	790
<i>Akbarov Akramjon Ibroximjonovich</i>	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTYERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	793
<i>Mustafoev Akbar Mustafo o'g'li</i>	
INTELLIGENT SYSTEM FOR MONITORING AND MANAGEMENT OF THE VEGETABLE OIL REFINING PROCESS	798
<i>Ortiqov Elbek Elmirza o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA KREATIV INDUSTRIYA VA EVENT-MENEJMENTNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI.....	806
<i>Shaxabatdin Maxamatdinov Isak uli</i>	

РОЛЬ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ.....	812
Wang Jianhong, Норов Улугбек Ирискулович	
FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA YORDAMCHI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARI HISOBI VA YORDAMCHI MAHSULOTLAR TANNARXINI ANIQLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	816
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI DOIRASIDA SHAKLLANTIRISH VA ULARNING HOLATINI TAHLIL QILISH	821
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi	
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗОГРЕВА КРОМОК ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ СВАРКИ	825
Заиркулов Элёр Ёқубжон ўғли	
TEKNOLOGIK JARAYONLARNI BOSHQARISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI	830
Bekishev Allabergen Yergashevich, Hamadulloev Diyorbek Hasanboy o'g'li	
ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) TAMOYILLARINING IQTISODIY RIVOJLANISH VA KORPORATIV FAOLIYATGA TA'SIRI: MAKRO VA MIKRO DARAJADAGI TAHLIL	834
Murtozayev Sardorbek Abdijalil o'g'li	
TESTING THE STATISTICAL SIGNIFICANCE OF DYNAMIC MODELS IN ECONOMICS	838
Muradov Rustamjon Sobitkhonovich	
REAL IQTISODIY DAVRLAR NAZARIYASI VA UN DAN MAKROIQTISODIY TADQIQOTLARDA FOYDALANISH	843
Rustamov Narzillo Istamovich	
РАСЧЕТ РАСТЯЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕСТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ.....	848
Юнусалиев Эльмурод Мухаммадьякубович, Ташпулатов Илхомжон Бахтиёрович	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	854
Евгений Юрьевич Шек	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	860
Шодмонов Қобилжон Қахрамон ўғли	
AGRAR IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	870
Ibrohimova Maqsuda Muhammadjon qizi, Ibrohimova Muazzam Muhammadjon qizi	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING EKSPORT SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA BU BORADAGI MUAMMOLAR.....	873
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
ДАТЧИКИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ	878
Самадов Эльёр Эркинович	
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ	884
Аннакулов Тулкин Жовбекович, Норимонов Шамсиддин Нураддинович	
ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ	892
Гулямов Шухрат Манапович	

OLIY TA'LIM TASHKILOTI SUBYEKTLARIDA BUDJET MABLAG'LARI BO'YICHA XARAJATLAR HISOBINI YURITISH	896
<i>Xonimqulov Islom Ergash o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATUVCHI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA MODDIY-TEXNIKA RESURSLARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	901
<i>Kamoliddinov Ilxomjon Muxammadjonovich</i>	
THE HIDE AND SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN	905
<i>Koshanov Abdimurat Azat uli, Abdimuratova Altingul Kalbayevna</i>	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARI FAOLIYATINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH.....	910
<i>Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich</i>	
MOL-MULK SOLIG'I HISOBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH	914
<i>Sh.M.Ergashev</i>	
HUDUDLARDA QURILISH OBYEKTLARINI QURILISH MATERIALLARI BILAN TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	918
<i>Najimov Iskander Perdebayevich</i>	
TOVAR MODDIY ZAXIRALAR AUDITIDA TAHLILY AMALLARNI O'TKAZISH VA ULARNING BOSQICHLARI.....	922
<i>Tajekeev Ziyatdin Kobeytinovich</i>	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	927
<i>Минутдинова Лилия Тагировна</i>	
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНОВ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ЛБ-40 (ЛБ-36) НА СВЕТОДИОДНЫЕ LED-ЛАМПЫ	934
<i>Файзуллаев Асомитдин Аловитдинович, Нематов Эркин Хамраевич, Пирназаров Шохрух Холмурод угли</i>	
HUDUDYIY BARQAROR O'SISHDA INKLYUZIV IQTISODIY MEKANIZMLARNING ROLI	939
<i>Xamroqulov M.J.</i>	
UZBEKISTAN'S HIGHER EDUCATION SYSTEM STRENGTHENS ITS POSITION ON THE INTERNATIONAL STAGE.....	944
<i>Umarov Diyor Ravshanovich</i>	
YANGI TAKOMILLASHTIRILGAN PAXTA SEPARATORINI KORXONADA SINOV JARAYONIDAN O'TKAZISH.....	949
<i>Raximov Akbar Xolmurodovich</i>	
KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISHNING OSIYO DAVLATLARI TAJRIBALARI: TAHLILY YONDASHUV	953
<i>Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich</i>	
КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ФАСАДОВ	958
<i>Хаитов Суннатжон Истамович</i>	
TIJORAT BANKLARIDA MARKETING FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING AMALIY IMKONIYATLARI.....	963
<i>Ibragimova Shahlo Alimbayevna</i>	
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ МЕТАЛЛА ШВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ФЛЮСОВ	969
<i>Абралов Музаффар Махмудович</i>	
РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	975
<i>Бахрамов Зиядулла Баходирходжаевич</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	979
<i>Yuldasheva Mexrunisa Qasimjan qizi</i>	
OLIY TA'LIM SOHASINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISHNING INSTITUTSIONAL VA ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI	984
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	

XORIY TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA DAVLAT AKTIVLARI BO'YICHA INTERAKTIV MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH ORQALI BUDJET XARAJATLARINI TAHLIL QILISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH.....	989
Dilshod Pulatov, Gulzara Kaxxarova	
TEMIR YO'L TRANSPORTINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	994
Raximov Xasan Shukurjonovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	1000
Yuldashev Doniyor Tairovich	
PENSIYA JAMG'ARMALARIDA HISOBNI TASHKIL ETISH VA XARAJATLAR SMETASI IJROSI BO'YICHA HISOBOTI TAHLILI	1005
Nurmanov Karjavbay Tilevbaevich, Nurmanov Din-Axmed Tilevbaevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	1011
Axmedova Xumora Ibroxim qizi	
ELEKTR MARKAZLASHTIRISH TIZIMIDAGI BOSHQARISH VA NAZORAT RELELI BLOKINI (P62) ZAMONAVIY, KONTAKTSIZ ELEMENTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH HAMDA UNING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH	1015
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
KLASTERLAR FAOLIYATIDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASHI VA INVESTORLAR ROLI	1026
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКИ НА БАЗЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	1030
Садыков Жахонгир Насырджанович	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA QURILISH SANOATINING INVESTITSION JOZIBADORLIGI	1039
Boltayev Umidjon Talant o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ	1044
Мухамедханов Улугбек Тургудович	
MINTAQA IQTISODIYOTINING IQTISODIY RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	1049
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA ASOSIDA INNOVATSION XIZMATLARNI JORIY ETISH	1054
Nuriddinov Ziyovuddinxon Zuxriddin o'g'li	
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ БАЗ ЗНАНИЙ И ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ	1059
Абдуллева Камола Рустамовна	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	1065
A.Xakimov, X.Xakimov	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	1073
Касымова Нозима Омиловна	
OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIY TAJRIBASI	1077
Bekjanov Dilmurad Yo'ldashovich	

AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	1082
Saidova Sevara Abdimumin qizi	
TIBBIYOT XODIMLARI MEHNAT FAOLLIGINI RAG‘BATLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI.....	1089
Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
RAQAMLASHTIRISH — ILM-FAN INTEGRATSIYASI, INSTITUTSIONAL O‘ZGARISHLAR VA SANOAT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILI.....	1094
Umurzak Ablakulovich Radjabov	

RAQAMLASHTIRISH — ILM-FAN INTEGRATSIYASI, INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLAR VA SANOAT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILI

Umurzak Ablakulovich Radjabov

Navoiy innovatsiyalar universiteti Surxondaryo kampusi

Umumiy fanlar kafedrası professor v.b.

ORCID: 0000-0002-0414-8235

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida raqamlashtirish jarayonlarining sanoat rivojlanishiga ta'siri empirik jihatdan tahlil qilingan. Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat bilan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'rtasidagi bog'liqlik regression tahlil orqali baholandi. Natijalar raqamlashtirish sanoat samaradorligini oshiruvchi muhim omil ekanini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari raqamli siyosatni shakllantirishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, sanoat rivojlanishi, ilm-fan integratsiyasi, regression tahlil, institutsional islohotlar.

Abstract. This article empirically examines the impact of digitalization on industrial development in Uzbekistan. The relationship between value added in the digital economy sector and industrial output is analyzed using regression methods. The results demonstrate that digitalization is a significant driver of industrial efficiency and growth. The findings provide useful implications for shaping digital policy and promoting science-industry integration.

Keywords: digitalization, digital economy, industrial development, science integration, regression analysis, institutional reforms.

Аннотация. В статье эмпирически анализируется влияние цифровизации на развитие промышленности в Республике Узбекистан. Взаимосвязь между валовой добавленной стоимостью в сфере цифровой экономики и объемом промышленного производства оценивалась с использованием регрессионного анализа. Результаты подтверждают, что цифровизация является значимым фактором повышения промышленной эффективности. Полученные выводы имеют практическую значимость для формирования государственной цифровой политики.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, промышленное развитие, интеграция науки, регрессионный анализ, институциональные изменения.

KIRISH

XXI asr iqtisodiy taraqqiyot jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va raqamlashtirish inson kapitali, ishlab chiqarish vositalari hamda bozor infratuzilmasi bilan bir qatorda eng muhim strategik resurslardan biriga aylandi. Global miqyosda ko'plab mamlakatlar sanoat sektorini modernizatsiya qilish, innovatsiyalarni joriy etish va raqobatbardoshlikni oshirishda raqamli transformatsiyani ustuvor rivojlanish yo'nalishi sifatida belgilamoqda.

Raqamlashtirish, ilm-fan integratsiyasi va institutsional o'zgarishlar sanoat rivojlanishining asosiy omillari sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu jarayonlar ilmiy-tadqiqot muassasalari (universitetlar, tadqiqot institutlari), AKT sohasidagi startaplar va IT-kompaniyalar, davlat institutlari hamda sanoat korxonolari o'rtasidagi chuqur hamkorlikni taqozo etadi. Mazkur integratsiya iqtisodiy transformatsiya va sanoat modernizatsiyasining intellektual negizi sifatida qaralishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida raqamli iqtisodiyot va elektron boshqaruvni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2020-yil

5-oktabrda qabul qilingan ushbu strategik hujjat orqali axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini barcha ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga joriy etish, davlat xizmatlarini elektron shaklga o'tkazish hamda raqamli infratuzilmani rivojlantirish kabi muhim vazifalar belgilandi. Ushbu yo'nalish davlat boshqaruvi va xizmatlar ko'rsatishni optimallashtirish bilan bir qatorda, sanoat korxonalarida ham raqamli transformatsiyani jadallashtirish imkonini yaratmoqda.

Sanoat sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish innovatsion yechimlardan foydalanish, ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash, sun'iy intellekt va zamonaviy axborot tizimlari asosida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayon sanoat mahsulotlari tannarxini pasaytirish, resurslardan samarali foydalanish va eksport salohiyatini kengaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, 2022-yil 29-sentyabrda qabul qilingan "Elektron tijorat to'g'risida"gi qonun elektron savdo va e-tijorat subyektlari faoliyatini tartibga soluvchi muhim huquqiy asos bo'lib, raqamli iqtisodiyotning institutsional mustahkamlanishiga xizmat qildi. Bu hujjat davlat va xususiy sektor o'rtasida raqamli iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish uchun qulay muhit yaratdi.

2023-yilda ma'muriy islohotlar doirasida investitsiyalar, sanoat va savdo sohasida davlat boshqaruvi yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari belgilandi. Xususan, PF-111 Farmoni bilan tashkil etilgan Sanoatni rivojlantirish jamg'armasi sanoat loyihalarini moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashning muhim institutsional mexanizmi sifatida raqamli va texnologik modernizatsiyani rag'batlantirmoqda.

Bundan tashqari, "Raqamli prokuratura-2030" strategiyasi qabul qilinishi raqamli boshqaruv tamoyillarining nafaqat iqtisodiyot va sanoatda, balki huquqni muhofaza qilish, davlat xizmatlari va yurisdiksiya tizimlarida ham keng joriy etilayotganini ko'rsatadi. Bu holat raqamlashtirish jarayonlarining jamiyat hayotidagi ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Umuman olganda, raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar – qonunlar, farmonlar va strategiyalar – fuqarolar hayotini yengillashtirish, davlat boshqaruvi avtomatlashtirish bilan birga, sanoat sektori va ilm-fan integratsiyasini mustahkamlash uchun mustahkam asos yaratmoqda.

Mazkur maqolada ushbu jarayonlar iqtisodiy jihatdan regressiya tahlili yordamida baholanadi. Xususan, raqamlashtirish darajasi (sanoat korxonalarining AKTga yo'naltirilgan investitsiyalari, texnologik qayta jihozlash ulushi, elektron boshqaruv doirasidagi e-xizmatlar soni) hamda sanoat rivojlanishi ko'rsatkichlari (umumiy sanoat mahsuloti hajmi, korxonalar samaradorligi, eksport ko'rsatkichlari) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv raqamlashtirish-ilm-fan-sanoat integratsiyasining real iqtisodiy samarasini aniqlash hamda kelgusida samarali siyosiy va strategik qarorlar ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamlashtirish va uning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri so'nggi yillarda iqtisodiy nazariya va amaliyotda muhim tadqiqot obyektiga aylanib bormoqda. Jahon va mahalliy olimlar raqamli iqtisodiyotning shakllanish mexanizmlari, ilm-fan integratsiyasi, institutsional transformatsiyalar hamda sanoat rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'sirini turli nazariy va amaliy yondashuvlar asosida o'rganib kelmoqdalar. Ushbu ilmiy izlanishlar raqamlashtirishni faqat texnologik jarayon sifatida emas, balki iqtisodiy tizimni tubdan o'zgartiruvchi strategik omil sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Xorijiy adabiyotlarda raqamli iqtisodiyot tushunchasi dastlab texnologik innovatsiyalar bilan bog'liq jarayon sifatida izohlangan bo'lsa, keyinchalik uning tizimli iqtisodiy model ekani ilmiy jihatdan asoslab berildi. Jumladan, D. Tapscott o'zining "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence" asarida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy munosabatlar tizimini tubdan o'zgartirishi hamda ularning iqtisodiy institutlar va ishlab chiqarish modellariga transformatsion ta'sirini chuqur tahlil qiladi. Muallif raqamli iqtisodiyotni yangi iqtisodiy paradigma sifatida baholab, uni bilimlar iqtisodiyoti va sanoat modernizatsiyasi o'rtasidagi muhim integratsion mexanizm sifatida asoslaydi.

N. Negroponte "Being Digital" asarida raqamlashtirish jarayonlarini jamiyatning barcha sohalariga chuqur kirib borayotgan universal transformatsiya sifatida tavsiflaydi. Muallif sanoat faoliyati va texnologik rivoj o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni raqamli muhit orqali tahlil qilib, inson kapitali, ilmiy izlanishlar va innovatsiyalarning iqtisodiy rivojdagi hal qiluvchi ahamiyatini asoslab beradi. Ushbu yondashuv raqamlashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy va institutsional oqibatlarini talqin etishda muhim nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

E. Brynjolfsson va B. Kahin tomonidan chop etilgan "Understanding the Digital Economy" asarida raqamli iqtisodiyotning statistik, institutsional va sanoat ko'rsatkichlariga ta'siri empirik tahlillar asosida yoritilgan. Mualliflar raqamlashtirish samaralarini sanoat unumdorligi, bozor samaradorligi, ishlab chiqarish xarajatlari va innovatsion rivojlanish bilan uzviy bog'liq holda tahlil qiladilar. Ushbu tadqiqotlar sanoat rivojlanishi bilan raqamlashtirish o'rtasidagi bog'liqlikni empirik asosda o'rganish imkoniyatini yaratgani bilan ahamiyatlidir.

O'zbekistonlik olimlar orasida S.S. Gulyamov, O.M. Abdullaev, A.A. Fattaxov, K. Axmedov va Sh.X. Yo'ldoshmaxmudov raqamli iqtisodiyotning mohiyati, rivojlanishdagi roli hamda iqtisodiy o'sishga ta'sirini tizimli

tarzda o'rganishga salmoqli hissa qo'shgan yetakchi tadqiqotchilar hisoblanadi. Jumladan, S. S. Gulyamovning "Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari" nomli o'quv qo'llanmasida majburiyatsiz ishonch (trustless systems), raqamli aktivlar, smart-kontraktlar hamda ularning sanoat boshqaruv tizimlariga integratsiyalashuvi batafsil tahlil qilingan. Asarda blokcheyn texnologiyalarining sanoat korxonalarida shaffof boshqaruv, logistika va ishlab chiqarish monitoringini rivojlantirishdagi ahamiyati nazariy va amaliy jihatdan asoslab berilgan.

O.M. Abdullaev, A.A. Fattaxov va K. Axmedovlar tomonidan yaratilgan "Raqamli iqtisodiyot" o'quv qo'llanmasi O'zbekiston sharoitida raqamlashtirish jarayonlarining institutsional asoslari, davlat siyosati mexanizmlari, AKT infratuzilmasining rivojlanishi hamda sanoat sohasiga joriy etish yo'nalishlarini keng qamrab oladi. Mualliflar raqamli iqtisodiyotni davlat boshqaruvi, ishlab chiqarish va ta'lim tizimining yagona integratsiyalashgan modeli sifatida tahlil qilib, uning iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi asosiy omillarini aniqlab beradilar.

Sh.X. Yo'ldoshmaxmudov o'z tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari alohida e'tibor qaratib, O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiya sanoat rivoji uchun strategik zaruriyatga aylanayotganini ilmiy dalillar asosida ko'rsatadi. Uning ishlanmalarida raqamli iqtisodiyot investitsiyalar oqimini kengaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda iqtisodiyotning ochiqligini ta'minlovchi muhim mexanizm sifatida talqin etiladi. Ushbu yondashuv ilm-fan integratsiyasining iqtisodiy samaradorlik bilan bevosita bog'liqligini yaqqol namoyon etadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish global miqyosda sanoat rivojlanishining ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. Biroq mavjud ilmiy ishlarning aksariyati asosan nazariy yondashuvlar yoki umumiy tavsifiy tahlil bilan cheklanib, raqamlashtirish va sanoat rivojlanishi o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni regressiya tahlili asosida aniqlash masalasiga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Shu bois mazkur tadqiqot raqamlashtirishning sanoat rivojiga real iqtisodiy ta'sirini empirik usullar asosida baholashga qaratilganligi bilan ajralib turadi hamda ilmiy yangilikka ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda raqamlashtirish jarayonlarining sanoat rivojlanishiga iqtisodiy ta'sirini aniqlash va ilmiy asoslash maqsad qilingan bo'lib, bunda iqtisodiy-statistik, ekonometrik hamda tahliliy metodlar kompleksidan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi empirik ma'lumotlarni yig'ish, ularni qayta ishlash va iqtisodiy modellashtirish orqali baholash bosqichlarini qamrab oladi.

Tadqiqotda asosiy usul sifatida korrelyatsiya va regressiya tahlili metodlari qo'llanildi. Mazkur metodlar yordamida axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmining sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga ta'siri statistik jihatdan baholandi. Regressiya tahlili iqtisodiy jarayonlar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishini miqdoriy ko'rsatkichlar asosida aniqlash imkonini beradi hamda prognozlash uchun ishonchli ilmiy asos yaratadi.

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasining 2015-2023-yillar oralig'idagi sanoat ishlab chiqarish jarayonlari hamda axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektori tanlandi. Tahlil jarayonida rasmiy statistik ma'lumotlar, ochiq davlat manbalari, tahliliy hisobotlar va xalqaro iqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalanildi. Tadqiqot predmeti esa raqamli iqtisodiyot va sanoat rivoji o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni ifodalovchi iqtisodiy munosabatlar tizimidan iborat.

Ekonometrik model sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va raqamlashtirish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida chiziqli regressiya tenglamasi asosida qurildi.

$$Y=a+b*x$$

bu yerda:

Y – sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi;

X – axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat;

a – erkin had (konstanta);

b – regressiya koeffitsienti;

ϵ – tasodifiy xatolik omili.

Mazkur model yordamida axborot iqtisodiyotidagi o'zgarishlarning sanoat rivojlanishiga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatayotgani aniqlanadi. Ushbu yondashuv iqtisodiy jarayonlarni faqat sifat jihatdan emas, balki miqdoriy baholash orqali ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini beradi hamda raqamlashtirishning real sektor rivojiga ta'sirini empirik jihatdan aniqlashga xizmat qiladi.

Tahlil jarayonida MS Excel dasturiy vositasidan foydalanilib, quyidagi bosqichlar izchil amalga oshirildi:

- ma'lumotlar bazasini shakllantirish;
- o'zgaruvchilar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlarini aniqlash;
- regressiya tenglamasini hisoblash;
- determinatsiya koeffitsienti (R^2) orqali modelning tushuntirish darajasini va ishonchligini baholash;

- Studentning t-testi asosida regressiya koeffitsientlarining statistik ahamiyatini tekshirish;
- Fisherning F-mezonidan foydalanib modelning umumiy ahamiyatligini baholash.

Modelning ishonchligi statistik gipotezalarni tekshirish orqali tasdiqlandi. Xususan, quyidagi gipotezalar ilgari surildi:

- nol gipoteza (H_0): axborot iqtisodiyoti sanoat ishlab chiqarishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi;
- muqobil gipoteza (H_1): axborot iqtisodiyoti sanoat ishlab chiqarishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'tkazilgan statistik testlar natijalariga ko'ra nol gipoteza rad etildi va muqobil gipoteza qabul qilindi. Bu holat raqamlashtirish va axborot iqtisodiyoti rivojining sanoat ishlab chiqarish hajmiga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'siri mavjudligini iqtisodiy nuqtai nazardan tasdiqlaydi.

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ilmiy obyektivligini, ishonchligini va takrorlanuvchanligini ta'minlaydi. Shuningdek, qurilgan regressiya modeli asosida sanoat rivojlanishining kelgusi istiqbollari bo'yicha ilmiy asoslangan prognoz xulosalarini ishlab chiqish hamda raqamlashtirish siyosatini takomillashtirishga doir amaliy tavsiyalar berish imkonini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida raqamlashtirish jarayonlari va sanoat rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni empirik baholash maqsadida o'tkazilgan regressiya tahlili natijalari ushbu jarayonlar o'rtasida barqaror va statistik jihatdan ahamiyatli iqtisodiy aloqalar mavjudligini ko'rsatdi. Tadqiqot doirasida 2015-2023-yillar ma'lumotlari asosida axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmining sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga ta'siri miqdoriy jihatdan baholandi.

Olingan empirik natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirilgan iqtisodiy segmentlar real sektor rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi muhim iqtisodiy multiplikator vazifasini bajarmoqda. Xususan, axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohasidagi faollikning ortishi sanoat ishlab chiqarish hajmining kengayishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu holat raqamli transformatsiyaning sanoat rivojiga ijobiy ta'sirini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida 2015-2023-yillarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va axborot iqtisodiyoti sektori yalpi qo'shilgan qiymatining o'sish dinamikasi¹

Yillar	Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (yillik), milliy valyuta, mlrd. so'm	Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi (yillik), milliy valyuta, mlrd. so'm
2015	97598.2	3876.3
2016	111869.4	4967.7
2017	148816	6906.4
2018	235340.7	8341.9
2019	322535.8	9220.2
2020	368740.2	11742
2021	456056.1	18253.1
2022	553265	29626.1
2023	658991.7	42410.6

Mazkur jadval O'zbekiston Respublikasida 2015-2023-yillar davomida sanoat sektori hamda axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorining rivojlanish dinamikasini aks ettiradi. Tahlil natijalari sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi bilan bir qatorda raqamli iqtisodiyot sektori ko'rsatkichlarining ham izchil va barqaror o'sish tendensiyasiga ega ekanligini ko'rsatadi.

Xususan, axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat 2015-yilga nisbatan 2023-yilda qariyb 11 baravarga oshgan. Shu bilan birga, sanoat ishlab chiqarish hajmida ham sezilarli o'sish kuzatilib, bu raqamlashtirish jarayonlarining real sektor rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganidan dalolat beradi.

Jadval ma'lumotlari asosida sanoat sektori va raqamli iqtisodiyot o'rtasida mustahkam iqtisodiy bog'liqlik mavjudligini empirik jihatdan aniqlash mumkin. Ushbu holat raqamlashtirish sanoat rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'layotganini tasdiqlaydi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi rasmiy www.stat.uz sayti ma'lumotlari https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_3045.xlsx https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_552.xlsx

2-jadval. Axborot iqtisodiyoti sektorining sanoat ishlab chiqarish hajmiga ta'siri bo'yicha regression tahlil natijalari²

NATIJALARNING XULOSASI					
Regressiya statistika					
Ko'p martalik R		0.937524			
R-kvadrat (R ²)		0.878951			
Tuzatilgan R-kvadrat		0.861658			
Standart xatolik		74258.07			
Kuzatuvlar soni		9			
Dispersiya tahlili (ANOVA)					
	Erkinlik darajasi (df)	Kvadratlar yig'indisi (SS)	O'rtacha kvadrat (MS)	F-statistika	F ning ahamiyati (p-qiyamat)
Regressiya	1	2.8E+11	2.8E+11	50.82782	0.000189
Qoldiq	7	3.86E+10	5.51E+09		
Jami	8	3.19E+11			
	Koeffitsient	Standart xatolik	t-statistika	p-qiyamat	95% ishonch oralig'ining quyi chegarasi
Y-kesishma (intersept)	111777.9	39161.89	2.854253	0.024539	19174.8
Mustaqil o'zgaruvchi (X ₁)	14.3871	2.018006	7.129364	0.000189	9.615272

Regression tahlili natijalari sanoat ishlab chiqarish hajmi bilan axborot iqtisodiyoti sektori o'rtasida juda yuqori darajadagi ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Model bo'yicha aniqlangan ko'paytmaviy korrelyatsiya koeffitsienti ($R=0,937$) o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli va barqaror to'g'ri statistik munosabat mavjudligini tasdiqlaydi.

Determinatsiya koeffitsientining ($R^2=0,879$) yuqori qiymati sanoat ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlarning qariyb 88 foizi axborot iqtisodiyoti sektorida yuz berayotgan o'zgarishlar hisobiga izohlanishini anglatadi. Bu natija iqtisodiyot tarkibida raqamli sektorning tobora muhim va yetakchi o'rin egallab borayotganini, shuningdek, sanoat tizimida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari bevosita yuqori iqtisodiy samaradorlik bilan chambarchas bog'liq ekanini yaqqol namoyon etadi.

Shu asosda tuzilgan regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$y=111777.9+14.3871*x \quad (1)$$

Mazkur regressiya modeli orqali aniqlangan koeffitsientlar raqamlashtirishning iqtisodiy samaralarini aniq va miqdoriy ko'rsatkichlar asosida talqin qilish imkonini berdi. Model natijalariga ko'ra, axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat 1 mlrd so'mga oshgan taqdirda, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 14,38 mlrd so'mga ortishi aniqlangan. Bu holat raqamli sektor sanoat uchun oddiy texnologik qo'shimcha emas, balki real ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiruvchi strategik omilga aylanganini yaqqol ko'rsatadi. Ushbu koeffitsient raqamlashtirish orqali boshqaruv xarajatlarini optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda mahsulot tannarxini pasaytirishga xizmat qiluvchi mexanizmlarning natijasi sifatida izohlanadi.

Modelning statistik jihatdan yuqori darajada ishonchligi Fisher F-test natijalari orqali tasdiqlandi. Dispersiya tahliliga muvofiq aniqlangan F-statistika qiymati ($F=50,83$) hamda uning kritik ehtimollik darajasidan ancha past p-qiyamatga ega bo'lishi ($p<0,001$) regressiya modelining umumiy ahamiyatga egaligini ko'rsatadi. Bu natija tanlangan omil sanoat ishlab chiqarishga tasodifiy emas, balki tizimli va qonuniy ta'sir ko'rsatayotganini anglatadi. Shuningdek, regressiya koeffitsientining Student t-test bo'yicha yuqori qiymatga egaligi ($t=7,13$) va p-qiyamatning minimal darajada qayd etilishi axborot iqtisodiyoti omilining modeldagi o'rni mustahkam va statistik jihatdan ishonchli ekanligini tasdiqlaydi.

Erkin hadning qiymati sanoat tizimi raqamlashtirish omili bo'lmagan sharoitda ham ma'lum ishlab chiqarish salohiyatiga egaligini ko'rsatadi. Biroq regressiya koeffitsienti bilan solishtirilganda uning iqtisodiy ta'siri nisbatan pastroq ekani aniqlanadi. Bu holat iqtisodiyotda an'anaviy ishlab chiqarish omillari bilan bir qatorda intellektual

2 Muallif ishlanmasi

resurslar, raqamli texnologiyalar va innovatsion infratuzilmalarning tobora muhim ahamiyat kasb etayotganini ifodalaydi. Mazkur jarayon raqamli iqtisodiyotni iqtisodiy o'sishning yangi va samarali modeli sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Olib borilgan empirik tahlil natijalari O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari faqat institutsional islohotlar yoki infratuzilmaviy modernizatsiya bilan cheklanib qolmay, balki real va o'lchab bo'ladigan iqtisodiy natijalarga ega strategik omil ekanligini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari raqamlashtirish siyosati iqtisodiy samaradorlikni oshirish, milliy sanoatning raqobatbardoshligini kuchaytirish hamda texnologik tafovutlarni qisqartirishda muhim rol o'ynayotganini ko'rsatdi.

Iqtisodiy sharhlash natijalariga ko'ra, axborot iqtisodiyoti sektori sanoatning an'anaviy tarmoqlari uchun infratuzilmaviy va innovatsion tayanch vazifasini bajarmoqda. Ushbu sektor orqali ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsiyalar transferti, intellektual xizmatlar, raqamli platformalar va sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal joriy etilishi sanoat samaradorligini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu jarayon sanoat rivojlanishini nafaqat kengaytirish, balki uni chuqur modernizatsiya qilish bilan tavsiflanadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari ilm-fan va sanoat integratsiyasining muhim ahamiyatga ega ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Axborot iqtisodiyotining rivoji oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari va sanoat korxonalarini o'rtasida mustahkam hamkorlik mexanizmlarini shakllantirmoqda. Innovatsion ishlanmalar, startap loyihalar va texnologik inkubatorlar sanoat jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillarga aylanib, iqtisodiy muhitda uzoq muddatli va barqaror samaralarni yuzaga keltirmoqda.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari raqamlashtirish jarayonlarining sanoat rivojlanishiga ta'siri faqat nazariy mulohazalar bilan cheklanib qolmasdan, balki aniq empirik dalillar orqali isbotlanganini ko'rsatadi. Ushbu ilmiy xulosalar mamlakatning iqtisodiy siyosatini shakllantirishda, sanoat strategiyalarini ishlab chiqishda hamda raqamli transformatsiyani jadallashtirishga qaratilgan qarorlar qabul qilishda ishonchli ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot O'zbekiston Respublikasida raqamlashtirish jarayonlarining sanoat rivojlanishiga ta'sirini empirik asosda baholashga qaratildi. O'tkazilgan regressiya tahlili natijalari axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorining sanoat ishlab chiqarish hajmiga ta'siri sezilarli va statistik jihatdan ahamiyatli ekanini ko'rsatdi. Axborot iqtisodiyotida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat bilan sanoat ishlab chiqarish hajmi o'rtasida kuchli iqtisodiy bog'liqlik aniqlanib, raqamlashtirish jarayonlari real sektor uchun muhim iqtisodiy drayverga aylanganligi ilmiy jihatdan tasdiqlandi.

Regression modeli asosida aniqlangan yuqori determinatsiya koeffitsienti raqamli iqtisodiyot sanoat tizimidagi o'sish jarayonlarini izohlovchi asosiy omillardan biri ekanini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlarning katta qismi axborot iqtisodiyoti va elektron savdning rivoji bilan bevosita bog'liqligini isbotlab berdi. Bu esa raqamlashtirish jarayonlarini sanoat siyosatining markaziy tarkibiy qismi sifatida baholash zarurligini ilmiy asoslaydi.

Olingan empirik natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish jarayoni nafaqat iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirishga xizmat qilmoqda, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, boshqaruv sifatini yaxshilash hamda sanoatning innovatsion o'sishini ta'minlashda asosiy mexanizm sifatida shakllanmoqda. Bu holat raqamli texnologiyalarni joriy etishni faqat texnik jarayon sifatida emas, balki iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiluvchi keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiya sifatida baholash zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari ilm-fan integratsiyasining muhim ahamiyatini ham tasdiqlaydi. Axborot texnologiyalariga asoslangan innovatsion yechimlar oliy ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari va sanoat korxonalarini o'rtasida shakllanayotgan mustahkam hamkorlik orqali sanoat tizimiga samarali joriy etilmoqda. Bu jarayon sanoatda raqamli texnologiyalarning tez va samarali o'zlashtirilishiga sharoit yaratib, ishlab chiqarish modellarining sifat jihatdan yangilanishiga olib kelmoqda.

Tadqiqot xulosalari davlat siyosati nuqtai nazaridan raqamlashtirishga oid qabul qilinayotgan strategik hujjatlar va institutsional islohotlarning iqtisodiy jihatdan puxta asoslanganligini ko'rsatadi. Mamlakat miqyosida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya dasturlari sanoat rivojini jadallashtirish, xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish hamda iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasida samarali integratsiyani ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari raqamlashtirish sanoat rivojlanishining muhim va barqaror omiliga aylanganini ilmiy asosda tasdiqlab, uni iqtisodiy modernizatsiyaning mustahkam poydevori sifatida qarash zarurligini ko'rsatadi. Ushbu natijalar kelgusida sanoat strategiyasini ishlab chiqishda, raqamli iqtisodiyotga investitsiya siyosatini shakllantirishda hamda ilm-fan integratsiyasini tizimli ravishda rivojlantirishda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun ishonchli ilmiy zamin bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "“Raqamli O'zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” PF-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 29-sentyabrdagi "Elektron tijorat to'g'risida” O'RB-792-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-6213382>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-iyuldagi "Investitsiyalar, sanoat va savdo sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” PF-111-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-7630445>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-noyabrdagi "Raqamli prokuratura-2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” PF-204-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-7813706>
5. Tapscott, D. (1996). *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. McGraw-Hill.
6. Negroponte, N. (1999). *Being digital*. Knopf.
7. Brynjolfsson E. & Kahin B. (2000). *Understanding the digital economy: Data, tools, and research*. MIT Press.
8. Gulyamov S.S. (2019). *Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari* (O'quv qo'llanma). Iqtisod-Moliya.
9. Abdullaev O.M., Fattaxov A. & Axmedov K. (2020). *Raqamli iqtisodiyot* (O'quv qo'llanma). Lesson Press.
10. Yo'ldoshmaxmudov S.X. (2022). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari. *Science and Innovation*, 1(8). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445185>
11. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (n.d.). *Rasmiy statistika ma'lumotlari*. <https://www.stat.uz>
12. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (n.d.). *Ochiq ma'lumotlar bazasi (SDMX format)*. https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_3045.xlsx

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100